

TIBBIY TASHKILOTLAR AXBOROTLAR OQIMINI BOSHQARISHNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.

Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich

sanjarbeksharifboyevich@gmail.com

**Maqola uchun javobgar: sanjarbeksharifboyevich@gmail.com;*

Tel.: +998935448285

***Annotatsiya.** Tibbiyot sohasida axborot tizimlarini yaratish jarayonida ma'lumot almashish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish bilan bog'liq muammolar asosan tibbiy qarorlarni noravshanlik sharoitida qabul qilish bo'lib, uni hal etish uchun intellektual axborot tizimlaridan foydalanish muhim ahamiyatga kasb etadi. Tibbiyot muassasalarida tibbiy bilimlarni shakllantirish va ekspert tizimlar bazasini yaratish ushbu muammoning asosiy yechimlaridan hisoblanadi. Shuningdek, katta hajmli ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari, sun'iy intellekt va blokcheyn kabi zamonaviy raqamli texnologiyalar tibbiy axborot tizimlarining samaradorligini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Maqolada tibbiyot sohasida noravshan to'plamlar nazariyasiga asoslangan bilimlarni ifodalash modeli va neyro-kognitiv modellarni ishlab chiqish muhimligi keltirilgan. Raqamli formatga o'tish va shu asosda ma'lumotlarni qayta ishlash tibbiyot xizmatlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** noravshan, tibbiy qarorlar qabul qilish, bilim, tibbiy ekspert tizim, tezlik (velocity), hajm (volume), xilma-xillik (variety), qiymat (value), ishonchlilik (reliability), blokcheyn .*

***Kirish.** Jahonda tibbiyot axborot tizimlarining rivojlantirishga axborot oqimi mexanizmini takomillashtirish, katta hajmdagi noravshan tibbiyot malumotlariga ishlab berish va ularning yagona axborot makonini yaratish, intellektual tahlil qilishni tizimlashtirishning ilmiy asoslari yaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda tibbiyot ma'lumotlarni intellektuallashtirish va ularni saqlashni ta'minlaydigan mahaliy ma'lumotlar bazasini integratsiyalash va real vaqt rejimida axborotlar almashuvi mexanizmini zamonaviy axborot texnologiyalari usullari asosida takomillashtirish, ma'lumotlarni va aniqligini ta'minlashdigan neyro-kognitiv modellari va algoritimlarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.*

Tibbiyot sohasida axborot tizimini yaratishda muammolarni ikki guruhga bo'lish mumkin:

- tibbiy ma'lumot almashish jarayonini ta'minlash;*
- tibbiy ma'lumot almashish jarayonini boshqaruvini ta'minlashda qarorlar qabul qilish.*

Tibbiyotda boshqaruv qarorlarini qabul qilishning asosiy muammosi – bu noravshanlik sharoitida tibbiy qarorlar qabul qilishdir. Bu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish uchun rivojlanishning hozirgi bosqichida intellektual axborot tizimlaridan foydalanish zarur [1].

Mavjud tibbiy axborot tizimlari va adabiyotlar tahlili shuni korsatadiki qilinganda asosan tibbiy axborot tizimlari bajaradigan vazifalarining ko‘ra turli guruhlariga bo‘linadi, ya’ni elektron hujjatlar, ish vaqtini rejalashtirish, buxgalteriya hisobi, statistika va boshqalar kabi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan bir nechta ost tizimlarni o‘z ichiga oladi ya’ni tibbiyotga oid xususiyatlarni shakllantirish va axborotlar almashuvini taqsimlash, buxgalteriya ishi, davolash jarayonini avtomatlash va hakkazolar. Ushbu vazifalarni bajarishga moljallangan qator dasturiy vositalarn mavjud.

Shuning bilan birga tibbiyot muassasasini ayrim faoliyatning avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan dasturiy ta‘minotlarni kichik guruhlariga bo‘lish mumkin (1-rasm). Yaratilgan dasturiy mahsulotlar tibbiyot muassasalarni xususiyatidan kelib chiqqan holda taqsimlangan.[2, , 3, 4].

1-rasm. Muayyan tibbiyot faoliyatni axborotlashtirishga mo‘ljallangan tibbiyot axaborot tizimlari.

Murakkab axborot tizimlari biroz boshqacha tarzda taqsimlanadi. Ularning aksariyati ko‘p tarmoqli shifoxonalar, poliklinikalar va sanatoriy-kurort muassasalarida foydalanish va qo‘llab-quvvatlash ishlarining ixtisosligiga yo‘naltirilgan. Barcha murakkab tibbiy axborot tizimlari orasida ixtisoslashgan tizimlarning ulushi hozirgi vaqtda 80% ni tashkil qiladi (2-rasm).

2-rasm. Komplekslashgan tibbiyot axborot tizimlari

Kompleks axborot tizimini ishlab chiqishda barcha turdagi tibbiyot muassasalarining asosiy ishlash xususiyatlarini hisobga olish kerak: ko‘p tarmoqli shifoxona, poliklinika, sanatoriy-dispanser. Ko‘p usullarda turli xil davolash-profilaktika muassasalari yagona tibbiyot markazi doirasida ishlaydi, shuning uchun tizim ularning faoliyatini yagona axborot makonida qo‘llab-quvvatlashi kerak [5].

Materiallar va usullar. Hozirgi sharoitda, faoliyat sohasi va shaklidan qat‘iy nazar, sog‘liqni saqlash tashkilotlari faoliyatini tahlil qilish tibbiy qarorlar qabul qilishning ilmiy asosi hisoblanadi. Shunga ko‘ra, yana bir muammo - tibbiyot muassasalari faoliyatini tahlil qilishni avtomatlashtirish muammosi paydo bo‘ladi, bu esa innovatsion tadqiqot usullari orqali tibbiy va texnologik jarayon ma‘lumotlarini qayta ishlashda vaziyatning noravshanligiga aniq baho berish imkonini beradi. Ushbu muammoning yechimini aqlli tibbiy qarorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimlarini loyihalash metodologiyasini ishlab chiqish bilan topish mumkin. Noravshanlik sharoitida qaror qabul qilish nazariyasi shu kungacha ko‘plab ishlarda ko‘rib chiqilgan [2, 3, 4].

Tibbiyot sohasidagi noravshanlik bir qator sabablarga ko‘ra yuzaga keladi:

- ✓ muammoli vaziyat haqida mavjud bilimlarning to‘liq emasligi ko‘pincha bemorning sog‘lig‘i to‘g‘risida yetarli ma‘lumot yo‘qligi sababli paydo bo‘ladi;
- ✓ tibbiy testlarning bir qismi yo‘qolganda (yoki tayyor bo‘lmaganda), bemor unutganda (yoki yashirilganda) alomatlar haqidagi ma‘lumotlar ma‘lum tavsiflarga mos kelmaganda va hokazo;
- ✓ qabul qilingan qarorga reaksiyalarning oldindan aytib bo‘lmaydi (inson tanasining tibbiy harakatlarga individual reaksiyalarini oldindan aytib bo‘lmaydi);
- ✓ bemorning tanasidagi o‘zgarishlarni bashorat qilishning murakkabligi va noravshanligi (turli xil tashqi ta’sirlar, tibbiy muassasadagi o‘zgarishlar va boshqalar);

✓ maqsadni tushunishda noravshanlik (davolash sxemasini to‘g‘ri tanlash yoki amalga oshirilgan harakatning natijasini oldindan aytish har doim ham mumkin emas);

✓ oliy tibbiyot muassasalari tomonidan tavsiya etilgan texnikalarning soni cheklanganligi.

Boshqaruv tibbiy qarorlari va tibbiy ma’lumotlarni olish usullari aniqlik va noravshanlik sharoitida farqlanadi. Birinchi holda, vaziyatning (tavsiyalarning) muqobil natijalarining ehtimolliklari o‘ziga xos tarzda aniqlanadi (deterministik), ikkinchi holda, har bir variant natijalari uchun o‘ziga xos qiymatlar to‘plami beriladi. Tibbiyot sohasida klassik semantik tarmoq modelini amalga oshirish qo‘shimcha tafsilotlar takomillashtirishlarni talab qiladi. Noravshan to‘plamlar nazariyasi asosida bilimlarni shakllantirishning turli modellari va ularning tasnifi mavjud. Ushbu maqsadlar uchun muayyan mavzular bo‘yicha modelni tanlashni asoslash talab qilinadi. Noravshan bilim modellarini amalga oshirish uchun ularni qurish vositalarini tanlash va ular bilan ishlash kerak [5, 6,7, 8, 9].

Tibbiy bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida tibbiy qaror qabul qiluvchining xususiyatlari bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘ladi: agar muqobil variantlar ko‘p bo‘lsa, ularning barchasini ko‘rib chiqish qiyin. To‘g‘ri (rasmiylashtirilgan) va noto‘g‘ri (rasmiylashtirilmagan) deb tasniflanishi mumkin bo‘lgan tibbiy bilimlarning gradatsiyasi mavjud. U bilan ishlash mexanizmlarini ishlab chiqishda bunday bilimlarning xususiyatlarini hisobga olish butun tizim strukturasi rivojlantirishning eng muhim vazifalaridan biridir.

Shunday qilib, yuqoridagilarni hisobga olgan holda, quyidagilar talab qilinadi:

✚ boshqaruvda tibbiy qarorlarini qabul qilish uchun noravshanlik sharoitida tibbiy ma’lumot olish usullarini o‘rganish;

✚ tibbiyot sohasida noravshan to‘plamlar nazariyasiga asoslangan bilimlarni ifodalash modelini ishlab chiqish;

✚ tibbiy ekspert tizimda bilimlar bazasini ishlab chiqish va shakllantirish.

Yuqorida keltirilgan vazifalarda noravshanlik bir qator sabablarga ko‘ra yuzaga keladi, shu jumladan quyidagi omillar:

1) bemorning sog‘ligi holati, bemorning tanasining xususiyatlari, bemorning o‘ziga xos kasalligi va boshqalar haqida ma’lumotning yetishmasligi, yetarli ma’lumotga ega emasligi;

2) mavjud ma’lumotlarning nomuvofiqligi - turli tibbiy testlarning nomuvofiqligi; tibbiy testlar va bemor tarixidagi nomuvofiqliklar; barcha kasalliklarni ma’lum bir davolash rejimidan foydalanishning mumkin emasligi va boshqalar;

3) qisqa vaqt ichida tibbiy tekshiruvlar natijalarini olishni imkoni yo‘qligi;

4) bemorning ahvoli to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning to‘liq emasligi yoki noto‘g‘riligi va noravshanligi.

Sog‘liqni saqlash tashkilotlarida qo‘llaniladigan ma‘lumotlar hajmining sezilarli darajada oshishi xizmat sifatini pasayishiga olib kelmasligi uchun ma‘lum bir natijaga erishishda ularni qimmatli ma‘lumotlarga aylantirish ya‘ni raqamli formatga o‘tkazish zaruratini keltirib chiqaradi. Zamonaviy kompaniyaning muvaffaqiyatli rivojlanishining ajralmas qismi – bu axborotni raqamlashtirish va axborotni raqamli ma‘lumotlarga aylantirish jarayonlarini amalga oshirishidir.

Tibbiyot sohasida foydalanish mumkin bo‘lgan raqamli texnologiyalarni batafsil ko‘rib chiqamiz. Mashinali o‘qitish loyihalarida, bashoratli modellashtirishda va boshqa ilg‘or tahliliy qobiliyatlarda foydalanish va keyinchalik qayta ishlash uchun sturkturalangan, kuchsiz strukturalangan va strukturalanmagan ma‘lumotlarning kombinatsiyasi taqdim etiladi. Big Data texnologiyasining asosiy muammosi - ma‘lumotlarning aksariyati an‘anaviy tuzilgan ma‘lumotlar bazasi formatiga (masalan, veb-jurnallar, matnli hujjatlar) mos kelmaydigan formatda taqdim etilganida. Barcha ma‘lumotlar turli xil omborlarda saqlanadi va bundan tashqari, tashkilot tarmog‘idan tashqarida bo‘lishi mumkin. Natijada, kompaniyalar o‘z ma‘lumotlariga kirish huquqiga ega bo‘ladi, ammo ular o‘rtasida munosabatlarni o‘rnatish uchun sifatli vositalarga ega bo‘lmaydilar. Bu ma‘lumotlarni tahlil qilish natijalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bugungi kunda ma‘lumotlar tezda yangilanadi va Big Data texnologiyalari ular bilan ishlashning ilg‘or usuli hisoblanadi [8, 9, 10, 11, 12].

Katta ma‘lumotlar texnologiyasidan foydalanish beshta asosiy tamoyilga asoslanadi: tezlik (speed), hajm (volume), xilma-xillik (variety), qiymat (value), ishonchlilik (reliability). Katta ma‘lumotlar kontseptsi operatsion samaradorlikni oshirish, yangi mahsulotlarni yaratish va raqobatbardoshlikni saqlash uchun tez-tez yangilanadigan, turli manbalarga joylashtiriladigan katta hajmli xilma-xil tarkibdagi ma‘lumotlar bilan ishlashni o‘z ichiga oladi [9, 10].

Sun‘iy intellekt (SI) - bu aqlli mashinalarni, xususan, kompyuter dasturlarini yaratish fani va texnologiyasidir. Hozirgi vaqtda sun‘iy intellekt algoritmlar va dasturiy ta‘minot tizimlarining ro‘yxatini o‘z ichiga oladi, ularning o‘ziga xos xususiyati - ma‘lum muammolarni hal qilish haqida odam kabi o‘ylashida va hal qilish qobiliyatidir. SIning asosiy xususiyatlari o‘rganish, fikrlash, harakat qilish va tilni tushunish qobiliyatlaridir [11, 12].

Blokcheyn texnologiyasi markazlashtirilmagan taqsimlangan reestr sifatida qaraladi, unda raqamli aktivning manbaasi ro‘yxatga olinadi. Maxsus ma‘lumotlar bazasi bloklar deb ataladigan yozuvlar to‘plamini o‘z ichiga oladi. Ushbu bloklarning har birida ma‘lum vaqt belgisi va oldingi blokga havola mavjud. Blokcheyn - bu yozuvlarni shifrlash texnologiyasi.

Muhokama. Barcha foydalanuvchilar faqat o‘zlarining shaxsiy kalitlariga ega bo‘lgan o‘zlarining blok zanjiriga o‘zgartirishlar kiritishlari mumkin, ularsiz fayllarni yozish mumkin emas. Bundan tashqari, shifrlash texnologiyasi blok zanjirining taqsimlangan nusxalarini barcha foydalanuvchilar uchun sinxronlashtirishni ta‘minlaydi. Blokcheyn texnologiyasi dastlab ma‘lumotlar bazasi darajasida xavfsizlikni o‘z ichiga oladi. Markazlashtirilmagan server tufayli blokcheyn texnologiyasi yuqori darajadagi xavfsizlikni ta‘minlaydi. Server vaqt belgilarini biriktiradi va tarmoq bo‘ylab peer-to-peer ulanishlarini o‘rnatadi. Natijada avtonom boshqaruv rejimiga ega bo‘lgan ma‘lumotlar bazasi shakllanadi. Bu blokcheynlarni hodisalarni qayd etish (masalan, tibbiy yozuvlarni yaratish) va katta ma‘lumotlar to‘plamlarida ishlashning qulay usuliga aylantiradi [13].

Sog‘liqni saqlash sohasida elektron hujjat almashish tizimlarida axborotlar almashish jarayonining neyro-kognitiv modellarini va algoritmlarini ishlab chiqishdan iborat.

❖ ma‘lumotlar noravshanligi sharoitida tibbiyot sohasi xususiyatlarini hisobga olgan holda tibbiyot axborot tizimlarini tahlil qilish.

❖ tibbiyot sohasida ma‘lumotlar almashish jarayonining neyro-kognitiv modellarini qurish.

❖ kognitiv yondashuv asosida tibbiyot axborot tizimlarining ma‘lumotlar bazasi strukturasi shakllantirish.

❖ murakkab tibbiyot axborot tizimlari universal noravshan kognitiv xaritasi modeli algoritmlarini yaratish.

❖ tibbiyot ma‘lumotlarini intellektual platformasining arxitekturasini ishlab chiqish.

Tibbiy axborot tizimini amaliy rivojlantirish uchun relyatsion ma‘lumotlar bazasini boshqarish tizimiga qaraganda tibbiyot sohasida foydalanish samaradorligi yuqori bo‘lgan ob‘ektga yo‘naltirilgan ma‘lumotlar bazasini boshqarish tizimidan foydalanish tavsiya etiladi.

Tibbiy axborot tizimidan foydalanishda so‘rovlarga tezkor javob beradigan samarali ma‘lumotlar bazasi strukturasi ishlab chiqish zarur.

Xulosa. Zamonaviy tibbiyot sohasida axborot texnologiyalarini qo‘llash tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, tezkor va aniq tashxis qo‘yish shular asosida bemorlarni davolanishini samarali amalga oshirishga imkonini beradi. Izlanish natijalari asosida shuni aytish mumkinki, tibbiyotga axborot tizimlarini kirib kelishi va rivojlanishi kasalliklarni oldindan aniqlash, statistik tahlillarni amalga oshirish va tibbiy qarorlar qabul qilish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Tibbiyotda sun‘iy intellekt va katta hajmli ma‘lumotlar texnologiyalaridan foydalanish katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlanishini ta‘minlab, muolajanni aniqlikni oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, tashxis jarayonlarning samaradorligini oshirishda noravshan to‘plamlar

nazariyasi va neyro-kognitiv modellar asosida bilimlarni ifodalash usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek tibbiy ma'lumotlarning xavfsizligi ta'minlanish, ularning buzilish va o'zgartirilishining oldi olish muhim hisoblanadi va bu muammon blokcheyn texnologiyalarini qo'llash orqali yechiladi. Tibbiy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi bemorlar uchun yanada sifatli va samarali tibbiy yordam ko'rsatishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1) Bekturdiyev Sanjarbek The main problems creation of electronic health system Economy and society ISSN 2225-1545 2023 № 6(109).
- 2) Гусев, А. В. Тренды и прогнозы развития медицинских информационных систем в России / А. В. Гусев, М. А. Плисс, М. Б. Левин, Р.
- 3) Э. Новицкий // Врач и информационные технологии. -2019. - № 2. - С. 38-49.
- 4) Листопад, Н. И. Модели функционирования «облачной» компьютерной системы / Н. И. Листопад, Е. В. Олизарович // Доклады БГУИР. - 2012. - № 3 (65). - С. 23-29
- 5) Бектурдеив С., Инновации в медицинских записях пациентов Научно-практической конференции «Беларусь-Узбекистан: формирование рынка инновационной продукции» ISBN 978-985-583-895-2. 2023. p 269-272 p.
- 6) Т. Ф. Векмуратов «Разработка вопросов теории и методов применения проблемно-ориентированных гибридных вычислительных систем для моделирования и управления непрерывными технологическими процессами» 1975
- 7) М. М. Musaev «Развитие спектральных методов в обработке сигналов и изображений. » Вестник ТУИТ, №1, 2007 г. - С. 14-18.
- 8) А. Х. Nishonov «Электрон хизматлар фойдаланувчанлигини ошириш» (igov – маслаҳат-муҳокама-мониторинг тизими). Монография. Т.: “IMPRESS MEDIA”. Тошкент -2021. 302 б. 302/151
- 9) Bekturdiev S.Sh. «Methods for organizing data exchange in a distributed medical information system (MIS)» “Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o'rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya, 2023-yil 23-noyabr, Toshkent, O'zbekiston. 17-20 p.
- 10) Kroshilin, A.V. Intellectual material flows management in expert systems / A.V. Kroshilin, S.V. Kroshilina, A.N. Pylkin // 2014 International conference on computer technologies in physical and engineering applications (ICCTPEA) Editor: E. I. Veremey. – SPb.: IEEE (IEEE Catalog number CFP14BDA-USB). – 2014. – P. 89–90.

11) Bekturdiyev S.Sh. Jabborov A. «Digitalization of healthcare and telemedical technologies as a mechanism for increasing the accessibility of medical care» Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке» № 14(100), часть 1 Октября, 2023 19-24 p.

12) Abdumanonov A. A., & Ruziev Sh.I. (2022). Artificial intelligence in medical diagnostics. Acta CAMU, 1 (ISSN: 2181-4155), 54–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578352>

13) Абдуманонов А. А. Модели интеллектуализации медицинских информационных систем с помощью формализации медицинских знаний //Иновации в образовании и медицине. Материалы IV Всероссийской на. – 2017. – С. 28.